

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

seminário
do_co_mo_mo_
sul

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

Do imaginário do século XIX ao imaginário da arquitetura moderna: o caso da Casa Canoas

Marcelo Puppi

Doutor em História da Arte pela Universidade de Paris 1
Professor na Universidade Estadual de Londrina

Rua Paranaguá 1275 ap. 31 86020-031 Londrina-PR
(43) 3351-4651
marcelopuppi@uol.com.br

Do imaginário do século XIX ao imaginário da arquitetura moderna: o caso da Casa Canoas

RESUMO

O estudo pretende demonstrar, primeiro, que os arquitetos modernos brasileiros herdaram, ou se apropriaram da concepção da arquitetura do século XIX e, segundo, que a transmissão dessa concepção deu-se não somente no plano mais consciente da teoria mas também, e principalmente, no plano do imaginário. A comparação direta de duas obras representativas do pensamento dos séculos XIX e XX permite demonstrar através da prática da composição arquitetônica que a concepção do século XIX, e o racionalismo estrutural em particular, constitui uma das grandes fontes da arquitetura do século XX, ou pelo menos da arquitetura moderna brasileira. De um lado, o Farol de Bréhat de Léonce Reynaud representa a materialização dos princípios fundamentais do racionalismo estrutural do século XIX; de outro, a Casa Canoas de Oscar Niemeyer exemplifica a prática da composição na arquitetura moderna brasileira. Mais precisamente, o Farol de Bréhat deriva clara e significativamente do imaginário do século XIX, neste caso do imaginário saint-simoniano do autor e de outros grandes representantes de sua época. Edificado sobre um pequeno rochedo rodeado pelo mar e que fica submerso na maré alta, o Farol de Bréhat é apresentado pelo próprio Reynaud como um monumento heroico implantado em plena natureza selvagem, como revelação da beleza. Uma beleza que emerge da sua própria composição, uma torre bipartida situada entre o céu e a terra materializando um pensamento que se alimenta da diversidade e do dinamismo da própria natureza, o qual, por sua vez, emana de um imaginário que prenuncia a mais perfeita unidade entre a natureza inanimada e a vida social, que proclama a redenção da humanidade. Quanto à Casa Canoas que se situa igualmente entre a terra e o céu, ou quase, ela compõe também uma “natureza artificial mais natural que a Natureza mesma” (Comas). Uma criação que testemunha um pensamento elevado e que manifesta o ideal, ou imaginário saint-simoniano do qual nasce o Farol de Bréhat e que a arquitetura moderna herdou do século XIX.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Brasileira. Racionalismo Estrutural. Dimensão Imaginária.

From the imaginary of nineteenth century to the imaginary of modern architecture: the case of Canoes House (Casa Canoas)

ABSTRACT

The study intends to demonstrate, first, that the Brazilian modern architects inherited or appropriated themselves the nineteenth century architecture conception and, second, that the transmission of this conception took place not only at the more conscious plan of theory but also, and mainly, the imaginary plan. The direct comparison of two representative works of the thought of the nineteenth and twentieth centuries allows to demonstrate through the practice of architectural composition that the conception of the nineteenth century and the structural rationalism in particular, constitute one of the major sources of twentieth century architecture, or at least Brazilian modern architecture. On one hand, the Bréhat's Lighthouse by Léonce Reynaud represents the materialization of the fundamental principles of structural rationalism of the nineteenth century; on the other, the Canoes House by Oscar Niemeyer exemplifies the practice of composition in Brazilian modern architecture. More precisely, the Bréhat's Lighthouse derives clearly and significantly from the nineteenth century imaginary, in this case of the Saint-Simonian author's imaginary and others major representatives of his time. Built on a small cliff surrounded by the sea and that is submerged at high tide, the Bréhat's Lighthouse is presented by Reynaud himself as a heroic monument implanted in full wild nature, as a revelation of beauty. A beauty that emerges from its own composition, a bipartite tower located between heaven and earth materializing a thought that feeds from diversity and dynamism of nature which, in turn, emanates from an imaginary that foreshadows the most perfect unity between the inanimate nature and social life, which proclaims the redemption of humanity. Regarding the Canoes House which lies equally between the earth and the sky, or almost, it also makes up an “artificial nature more natural than the very Nature” (Comas). A creation that witness a high thought and shows the ideal, or Saint-Simonian imaginary from which is born the Bréhat's Lighthouse and that modern architecture inherited from the nineteenth century.

Keywords: Brazilian Modern Architecture. Structural Rationalism. Imaginary Dimension.

Do imaginário do século XIX ao imaginário da arquitetura moderna: o caso da Casa Canoas

1. Diferenças e semelhanças

Há grandes diferenças entre a Casa Canoas de Oscar Niemeyer e o Farol de Bréhat de Léonce Reynaud. A primeira implanta-se nos arredores de uma grande cidade que era também uma capital federal na época do projeto, o segundo situa-se no extremo desabitado de um território. A primeira tem o caráter refinado de uma vila suburbana, o segundo tem o caráter sóbrio de um edifício de utilidade pública construído em uma área natural. Este é um representante quase desconhecido do século XIX, aquela é reconhecida como uma das grandes realizações da arquitetura moderna brasileira.

Mas há também grandes semelhanças entre as duas obras. Ambas as duas inserem-se em plena paisagem natural, mais selvagem e dramática no Farol de Bréhat, mais lírica e exuberante na Casa Canoas. As duas obras visam interagir com a paisagem à qual pertencem incorporando-se a ela mas também transformando-a física e visualmente. Ambas as duas compõem-se de duas partes principais; uma abaixo do solo e outra acima na casa, um volume mais sólido embaixo e outro mais aéreo em cima no farol. Nas duas obras as duas partes principais configuram-se como partes que se opõem e se complementam igualmente; neste último os volumes sólido e aéreo evocam céu e terra, naquela os pavimentos acima e abaixo do solo pertencem literalmente à terra e ao céu, ou quase. Ambas as duas formam ou apresentam-se como um todo único indivisível; visualmente na disposição de pavilhão sobre plataforma da casa, formalmente na solução de torre bipartida do farol. Finalmente, em suma, as duas obras constituem-se da mesmíssima unidade e variedade, ou unidade na variedade que caracteriza a natureza apropriando-se dela mas também rivalizando com ela.

Tanta semelhança em obras aparentemente tão diferentes não é certamente fruto de um puro acaso. Mesmo reconhecendo a parte do acaso na criação em geral e na composição arquitetônica em particular, fica suficientemente evidente que as duas obras decorrem de concepções similares da natureza, da sociedade e da arquitetura, senão de um mesmo pensamento. Um pensamento que emerge da cultura do século XIX e que o século XX teria herdado de seus predecessores de forma mais ou menos consciente e aplicado na prática. Eis o que se pretende demonstrar a seguir comparando as composições do Farol de Bréhat edificado na primeira metade do século XIX e da Casa Canoas construída em meados do século XX.

2. A dimensão imaginária da arquitetura

Autor do Farol de Bréhat, Léonce Reynaud apropriou-se das ideias do movimento saint-simoniano que ele abraçou na sua juventude. Filho do romantismo, o saint-simonismo se propunha nada mais nada menos a mudar o mundo. Nisso ele não se distingue dos demais movimentos de ideia que regularmente esperam poder mudar a realidade. Mas a maneira através da qual o saint-

simonismo se propunha a mudar o mundo é original, e é isto que nos interessa aqui. Para ele, a substituição de uma realidade por outra, ou uma forma de organização social por outra, não começa na mudança física ou prática do mundo, mas no pensamento. Mudar o mundo significa, ou depende de mudar primeiro a forma de pensar. Significa substituir uma concepção da realidade por outra. Novas práticas sociais, novas formas de organização espacial e novos modos de manifestação estética são, ou seriam consequência de uma nova forma de pensar, não um meio para mudar o mundo. Razão pela qual o saint-simonismo se dedicou justamente a elaborar e a disseminar uma nova concepção da realidade. A *Encyclopédie Nouvelle* editada por dois intelectuais saídos do movimento saint-simoniano, Pierre Leroux e Jean Reynaud, este último irmão do Reynaud arquiteto, é fruto dessa ambição de expor ao grande público uma outra maneira de ver o mundo, uma nova forma de pensar. Aos olhos de seus editores e colaboradores, entre os quais Léonce Reynaud, a *Encyclopédie Nouvelle* publicada entre 1834 e 1841 visava pura e simplesmente substituir a *Encyclopédie* do século precedente que representava a cultura analítica do Iluminismo¹.

Como no romantismo em geral, a nova concepção da realidade elaborada pelos saint-simonianos revalorizava a arte, incluindo expressamente a arquitetura. Enquanto que, no século XVII, toda a cultura deriva do imperativo da utilidade e do método analítico formulado para assegurar a utilidade do conhecimento científico e de suas aplicações², na filosofia romântica da primeira metade do século XIX e no saint-simonismo em particular, o conhecimento decorre da imaginação teórica e da própria experiência estética. Para os românticos, de fato, a experiência poética, isto é, “uma intuição imediata e sintética da unidade que contém a diversidade das formas”³, constitui o princípio de todo o processo cognitivo.

Para Reynaud, como para Léon Vaudoyer, Henri Labrousse e outros arquitetos que foram seus contemporâneos na *École des Beaux-Arts*, esse novo contexto cultural que emergia a partir dos anos 1820 revalorizando a dimensão estética era um convite a reformular toda a teoria da arquitetura. Ao longo do século XIX, Reynaud e seus contemporâneos se dedicaram a incorporar a arquitetura ao contexto cultural de sua época, reafirmando sua natureza estética e substituindo o método analítico ensinado por Durand na *École Polytechnique* até o início dos anos 1830 por uma abordagem orgânica da concepção arquitetônica⁴. A seus olhos, a vantagem da redescoberta da dimensão estética e da elaboração e aplicação de um método sintético ou organicista era evidente: somente uma arquitetura complexa e dinâmica tem o potencial de inserir-se plenamente em uma época igualmente complexa e dinâmica e de interagir com ela. Reynaud e seus amigos entendiam restituir à arquitetura um papel cultural e social tão importante, e mesmo mais importante que o que ela exercia no período do vitruvianismo e que a época do Iluminismo lhe havia retirado.

Mais precisamente, a arquitetura não era mais considerada como um simples objeto útil, ela tornava-se novamente uma verdadeira obra de arte capaz de interagir com a sociedade à qual ela

perence e de falar à imaginação do público. A arquitetura reencontrava seu potencial de sugerir outros modos de pensar, de convidar à descoberta, através da imaginação, de uma concepção orgânica do real que superava justamente, na sua época, os limites da razão analítica. Reynaud consagrou-se particularmente a conceber uma arquitetura destinada a despertar uma nova consciência da natureza, uma arquitetura gerada pela imaginação teórica e destinada por sua vez a estimular a imaginação tanto teórica quanto prática do público. Nele a arquitetura tem uma missão antes de tudo cultural. Ela fala à imaginação do homem para convidá-lo a pensar e a agir de outro modo. Ela materializa e transmite um imaginário.

3. Um farol filosófico

No *Traité d'Architecture* de Léonce Reynaud, os edifícios apresentam-se segundo uma ordem tipológica geral que começa nos edifícios religiosos e termina nos edifícios de utilidade pública, passando pelos monumentos honoríficos, edifícios de instrução pública e edifícios de diversão pública⁵. Os faróis estão na base dessa ordem tipológica, precedendo somente as pontes e aquedutos. Todavia, tratando-se de construções públicas importantes em sua época, tanto do ponto de vista de suas dimensões quanto do seu papel social, eles não são desprovidos de caráter monumental. Ao contrário, os faróis não apenas constituem verdadeiros monumentos como são monumentos excepcionais graças à sua localização particular no território. Construídos em plena natureza, eles têm alguma coisa de extraordinário que os diferencia dos demais monumentos. Implantados entre a terra e o mar, eles encontram-se inteiramente expostos às forças da natureza, mas também, e sobretudo, ao espetáculo que ela oferece, isto é, ao perpétuo dinamismo do mundo animado e inanimado que se repete e se renova incessantemente. Testemunhas privilegiadas do ciclo vital do universo, os faróis favorecem a representação estética dele tornando-se capazes de despertar no observador a consciência humana da natureza ou, aos olhos de Reynaud, a consciência da grande unidade da natureza. Para ele, em outros termos, os faróis favorecem a materialização do pensamento que o gerou.

Nas palavras do próprio autor, o Farol de Bréhat compõe-se de duas partes principais: uma base sólida mais larga e um fuste mais esbelto que “apresenta o grau de leveza apropriado a uma torre da mesma altura executada sobre o continente em solo estável”⁶. Ele mesmo sublinha a bipartição do seu farol, que se eleva a 47,40 m de altura apresentando-se na seguinte proporção: 18 m para o volume inferior, 27,40 m para o fuste e 2 m para a base da lanterna. Uma bipartição incomum que, com toda evidência, não deriva de nenhuma condição de ordem utilitária nem construtiva. Primeiro, a base da torre não é exatamente uma base, na medida em que sua altura corresponde a mais da metade da altura do fuste, ou ainda precisamente à metade, com uma diferença de apenas 10 cm, quando se considera o nível da maré alta que cobre os pés do farol. Isto significa que o volume inferior corresponde a pelo menos um terço da altura de todo o edifício (sem compreender a altura da lanterna do farol) e, portanto, que se trata de uma falsa base. Segundo, a diferença de 1,8 m entre os diâmetros da falsa base e do fuste formando uma plataforma habitável

não se justifica nem do ponto de vista do programa nem da estabilidade da construção; a redução contínua do diâmetro de baixo acima seria perfeitamente concebível, como aliás era a regra na construção de faróis e como é também o caso de cada uma das duas partes individualmente. Consequentemente, enfim, o fuste emagrecendo e destacando-se do volume inferior, ele torna-se ele mesmo uma torre, ou outra torre, de sorte que, neste caso, tem-se duas torres em uma. As duas torres apresentam-se alternativamente segundo a escala de observação: de longe, o farol é uma única torre vagamente bipartida, ou vagamente única; de perto, ele é uma torre mais leve repousando sobre um cilindro mais pesado, transformando-se assim em uma espécie de edificação intermediária entre a terra e o céu. Tudo somado, a composição bipartida resulta claramente de uma solução de natureza estética, ao invés de funcional ou estrutural. O que não significa, deve-se acrescentar, que haja um desacordo entre forma, função e estrutura, posto que, segundo o próprio Reynaud, a forma deve primar sobre a função e a estrutura para se poder alcançar o verdadeiro acordo entre os três grandes princípios que ele mesmo identifica na arquitetura⁷.

Repondo a composição do Farol de Bréhat no contexto do pensamento de Reynaud, pode-se dizer que ela representa a materialização das ideias saint-simonianas que ele incorporou desde o final dos anos 1820 e que, por sua vez, fundamentam seus escritos sobre a arquitetura publicados a partir do início dos anos 1830, como por exemplo nos artigos elaborados justamente para a *Encyclopédie Nouvelle* e que partilham a teoria do conhecimento do seu irmão Jean Reynaud⁸. Este proclama uma consciência orgânica do real e busca o “plano geral da criação” que, segundo ele, decorre da lei da “unidade na variedade”, isto é, do princípio segundo o qual a natureza compõe-se a uma só vez da unidade e da diversidade dos seres e das coisas, ao invés de formar uma simples soma de partes independentes e diferentes umas das outras⁹. Mais ainda, partilhando por sua vez a visão estética do irmão arquiteto, o próprio Reynaud filósofo propõe um método de conhecimento baseado no sentimento ao invés da razão, elevando-o ao topo da organização do saber e atribuindo-lhe, através da obra de arte, um papel fundamental em todo o processo cognitivo¹⁰.

Imaginada no momento mesmo em que os irmãos Reynaud elaboravam e partilhavam seus pensamentos, a composição bipartida do Farol de Bréhat parece nascer da ambição de pôr a arquitetura em sintonia com a nova cultura que emergia nas primeiras décadas do século XIX e de contribuir para sua difusão. Ainda mais que sua implantação mar adentro já inspirava uma concepção estética elevada. No sentido em que, pertencendo a um meio inteiramente natural, o edifício devia ser criado à imagem mesma do plano geral da natureza como do conhecimento capaz de apreendê-lo, um sendo inseparável do outro. Eis o papel da organização formal bipartida, que evoca tanto a lei da “unidade na variedade” quanto a valorização do sentimento e da arte na organização do saber. Por um lado, a composição ambivalente do farol anuncia-se como a materialização sensível e imediata do princípio que engendra toda a natureza. O monumento sendo a um só tempo, como visto, uma grande torre única e uma torre menor

repousando sobre um volume inferior do qual ela se destaca levemente, há nele unidade e diversidade, ou justamente “unidade na variedade”. Em outros termos, a forma bipartida do Farol de Bréhat revela a ordem secreta da natureza, a fonte de todo o plano geral da criação. Por outro, a bipartição sugere o modo como o monumento, e mais geralmente todo o real, deve ser concebido pelo pensamento; a falsa base é como a razão que enfrenta as forças da natureza e a domina enquanto a torre esbelta evoca o sentimento que continua seu trabalho impulsionando o espírito para além dos limites da razão e elevando-o em direção ao conhecimento do todo, ou mais precisamente da consciência que todas as partes do grande conjunto do universo dependem uma das outras e se suportam reciprocamente, isto é, de uma consciência sintética ou orgânica do real. Não se trata portanto para Reynaud de representar simplesmente o método de conhecimento proclamado por seu irmão filósofo e pelos saint-simonianos em geral, mas sobretudo de aspirar a exercer um papel ativo nesse processo. A composição que fala diretamente à imaginação do observador antes que a razão a examine o convida a olhar o mundo de outra forma, a se deixar guiar pelo sentimento e a agir em consequência. Não é uma questão de propiciar a compreensão ou a contemplação da obra; em boa criação saint-simoniana, ela visa a incitar à ação, isto é, a agir de outra forma. Eis o imaginário do qual nasce o Farol de Bréhat e que ele irradia. Ele não materializa simplesmente uma teoria da arquitetura, mas um imaginário, vivo e contagiante¹¹.

4. Uma casa “mais natural que a Natureza mesma”

Nas palavras de Oscar Niemeyer, a solução, isto é, a composição da Casa Canoas “se desenvolve tendo em vista o local, a conformação do terreno e os próprios acidentes que o caracterizam”¹². Sabendo-se que o terreno está compreendido em uma natureza exuberante, diversificada e irregular, a palavra acidentes não foi certamente empregada por acaso e refere-se explicitamente à diversidade da natureza, como aliás é corriqueiro nesse sentido do termo. Sem todavia submeter-se a ela, a obra interage o tempo todo com a natureza, e particularmente com os acidentes do terreno segundo a expressão do autor. É isto tanto metafórica quanto literalmente. Se a casa invade o terreno, a pedra do terreno invade a casa. Se a plataforma sobre a qual se assenta o setor social planifica o desnível do terreno, a área íntima escava-se no solo como uma caverna. Se a construção destrói parte da vegetação local, a vegetação do local volta a fazer parte da área construída refletindo-se na piscina. Se a construção suprime a sombra produzida naturalmente pela vegetação, a laje artificial de concreto a restitui plena e voluntariamente. Se a horizontalidade da laje contradiz mais uma vez a irregularidade do terreno, “suas bordas sinuosas suavizam a tensão entre o contexto natural e o objeto feito pelo homem”¹³.

Não se trata entretanto de imitar, isto é, de representar pura e simplesmente a natureza na arquitetura, nem muito menos de fundir a edificação com a paisagem como se passa na Casa da Cascata de Wright, ou de contrastá-la com o contexto natural como é o caso da Casa Farnsworth de Mies. A Casa Canoas interage com a natureza para melhor materializar evocando, ou evocar

materializando a dualidade, ou as dualidades que enriquecem a existência mas que sobretudo convidam a uma experiência e a uma visão mais completa e mais fina do real ao qual pertencemos: “liberdade/construção, abstração/figuração, transparência/opacidade, plano/volume, extroversão/introversão, exuberância/restrrição, exposição/disfarce, totalidade/fragmentação, geometria/topologia, arquitetura/natureza”¹⁴. Trata-se assim, ao invés de imitar o mundo natural como ele se apresenta aos nossos olhos, de representar a consciência que temos ou que podemos ter da natureza, uma consciência que abarca a variedade das formas do visível mas que é capaz de vislumbrar, ou que busca a unidade de todas as coisas, isto é, a consciência da unidade na variedade nas palavras do Reynaud filósofo do século XIX. Uma unidade que, justamente, nunca é apenas uma única coisa, que é sempre uma coisa e outra coisa, sempre uma dualidade, uma coisa na outra coisa.

Assim, a Casa Canoas é também aérea e telúrica, leve e pesada, clara e escura, céu e terra, espiritual e material, sentimento e razão tudo ao mesmo tempo. A obra está tanto acima quanto abaixo do solo, mas o que está acima do solo também pertence a este último graças à pedra que aflora, que é parte da composição e da qual a parte aérea parece brotar. A Casa Canoas é um pavilhão leve e claro sobre um porão habitável (ou caverna) pesado e escuro, mas o pavilhão é poroso e expansivo constituindo-se ele mesmo de luz e sombra e gerando zonas mais claras e mais escuras, enquanto o porão, por sua vez, é escavado e aberto ao mesmo tempo, contendo partes mais escuras e partes mais claras¹⁵. A obra é uma laje-nuvem que flutua em direção ao céu e uma plataforma ancorada na terra, mas a nuvem que cobre e sombreia o pavimento superior apresenta a materialidade impermeável de uma cobertura protetora, enquanto a plataforma sólida se desmaterializa no espelho d’água da piscina, ou do conjunto piscina-pedra que a conecta diretamente à montanha e ao mar adiantes. Como no Farol de Bréhat, enfim, a leveza superior da Casa Canoas eleva o espírito em direção a uma outra forma de se conceber a natureza, através do sentimento, e sua solidez inferior evoca a razão que domina a matéria bruta do mundo natural; mas, igualmente como no Farol de Bréhat, o sentimento se alimenta da e guia a razão, e a razão sem o sentimento não tem rumo e é estéril.

Em suma, a arquitetura é mais que a natureza, é uma “natureza artificial mais natural que a Natureza mesma”, emprestando à Casa Canoas a feliz definição que Carlos Eduardo Comas atribuiu em outro contexto ao conjunto da Pampulha¹⁶. Ela pode muito bem ser considerada como uma casa filosófica, pelas mesmas razões que o Farol de Bréhat apresenta-se como um farol filosófico cuja composição materializa e dissemina um imaginário. Tudo somado, as dualidades materializadas na Casa Canoas representam uma outra maneira de se conceber a realidade, convidam a descobrir um novo modo de pensar e de agir, a descobrir e a se deixar contagiar pelo imaginário do qual brota a composição, tal qual, através da pedra, a casa brota misteriosamente das profundezas do mundo, ou do inconsciente, e que ela irradia sedutoramente. Razão pela qual, talvez, ela tenha sido tanto admirada quanto menosprezada, com igual intensidade, como se ela

anunciasse um futuro encantatoriamente redentor para alguns, ou um futuro inquietante e inaceitavelmente encantador para outros.

Bibliografia

Bruand, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.

Castoriadis, Cornelius. *L'Institution Imaginaire de la Société*. Paris: Seuil, 1975.

Comas, Carlos Eduardo. "O encanto da contradição: Conjunto da Pampulha, de Oscar Niemeyer". *Arquitextos*, texto especial 011, setembro 2000.

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.004/985> (Junho 30, 2016).

_____. "O oásis de Niemeyer: uma vila brasileira dos anos 50". *RUA: Revista de Arquitetura e Urbanismo*, v. 1, n. 7, julho/dezembro 1999, 30-37.

_____. *Precisões Brasileiras sobre um Estado Passado da Arquitetura e Urbanismo Modernos*. Tese de Doutorado. Paris: Universidade de Paris 8, 2002.

Costa, Lucio. *Registro de uma Vivência*. São Paulo/Brasília: Empresa das Artes/UNB, 1995.

Griffiths, David A. *Jean Reynaud Encyclopédiste de l'Époque Romantique*. Paris: Marcel Rivière, 1965.

Gusdorf, Georges. *Le Romantisme*. Paris, Payot, 1993.

Magnani, Francesco. "Sulle tracce di Descartes: l'enciclopedia sintetica del XIX secolo. L'Encyclopédie Nouvelle di Leroux e Reynaud". *SguardoMobiliSaggi*, abril 2004.

http://www.sguardomobile.it/spip.php?article71&var_recherche=encycl%C3%A9die%20nouvelle (Junho 30, 2016).

Picon, Antoine. "From 'Poetry of Art' to method: the theory of Jean-Nicolas-Louis Durand". In: Durand, J.-N.-L. *Précis of the lectures on architecture*. Los Angeles: The Getty Research Institute, 2000, 1-68.

_____. *Les Saint-Simoniens. Raison, imaginaire et utopie*. Paris: Belin, 2002.

_____. "The Freestanding Column in Eighteenth-Century Religious Architecture". In: Daston, Lorraine (Org.). *Things that Talk: object lessons from art and science*, org. Lorraine Daston, 66-99. New York: Zone Books, 2004.

Puppi, Marcelo. *La Dimension Culturelle du Rationalisme Structurel. Architecture, histoire et utopie chez Léonce Reynaud, Fernand de Dartein et Auguste Choisy*. Tese de Doutorado. Paris: Universidade de Paris I, 2013.

_____. "L'Imagination des phares chez Léonce Reynaud". *Livraisons d'Histoire de l'Architecture*, v. 24, 2012, 63-83.

Reynaud, Jean. "Coup-d'oeil sur l'exposition de sculpture". *Revue encyclopédique*, t. 57, janeiro-março 1833, 567-597.

_____. "Cuvier". In: *Encyclopédie nouvelle*, t. 4, Paris: Librairie de Charles Gosselin, 1843, 170-184*.

Reynaud, Léonce. "Architecture". In: *Encyclopédie nouvelle*, t. 1, Paris: Librairie de Charles Gosselin, 1836, 770-778.

_____. *Traité d'architecture*. Paris: Carilian-Goeury et Dalmont, 1850-1858 (primeira

edição); Paris: Dalmont et Dunod, 1860-1863 (segunda edição); Paris: Dunod, 1867-1870 (terceira edição), Paris: Dunod, 1875-1878 (quarta edição).

¹ Sobre a questão do método de conhecimento na *Encyclopédie Nouvelle* e sobre o pensamento de Jean Reynaud, ver Francesco Magnani, "Sulle tracce di Descartes: l'enciclopedia sintetica del XIX secolo. L'Encyclopédie Nouvelle di Leroux e Reynaud", *Sguardo MobiliSaggi*, abril 2004, http://www.sguardomobile.it/spip.php?article71&var_recherche=encycl%C3%A9die%20nouvelle (Junho 30, 2016); David A. Griffiths, *Jean Reynaud Encyclopédiste de l'Époque Romantique*, Paris, Marcel Rivière, 1965.

² Sobre o imperativo da utilidade e sobre o método analítico na organização do saber no século XVIII, ver Antoine Picon, « From 'Poetry of Art' to method : the theory of Jean-Nicolas-Louis Durand », introdução à J.-N.-L. Durand, *Précis of the Lectures on Architecture*, Los Angeles, The Getty Research Institute, 2000, 1-68.

³ "Une intuition immédiate et synthétique de l'unité qui rassemble la diversité des formes" (A. Gérard, citado em Georges Gusdorf, *Le Romantisme I. Le savoir romantique*, Paris, Payot, 1993, 407).

⁴ Sobre a passagem do método analítico de Durand ao método sintético ou organicista de Reynaud, ver Marcelo Puppi, "Léonce Reynaud e a concepção teórica do ecletismo no Rio de Janeiro", *19&20*, vol. III, n. 2, abril 2008, http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/ad_mpuppi_reynauld.htm (Junho 30, 2016).

⁵ Léonce Reynaud, *Traité d'Architecture*, t. II, Paris, Victor Dalmond, 1858.

⁶ "La seconde [parte], reposant sur une base considérée comme inébranlable, présente le degré de légèreté qu'il eût paru convenable d'assigner à une tour de même hauteur qu'elle, exécutée sur le continent et fondée sur un sol incompressible" (Léonce Reynaud, *Traité d'architecture*, t. II, op. cit., p. 477).

⁷ Léonce Reynaud, *Traité d'Architecture*, t. II, op. cit.

⁸ Entre 1836 e 1842, Léonce Reynaud publicou quase duas dezenas de artigos na *Encyclopédie Nouvelle*, principalmente "Architecture" (t. 1, 1836), "Colonne" (t. 3, 1841), "Temples" e "Voies de communication" (t. 8, 1842). Na forma de fascículos, os artigos da *Encyclopédie Nouvelle* já tinham aparecido desde 1833-34 no caso do primeiro tomo, e desde 1836-37 no caso do terceiro. Estas datas mostram que a redação dos artigos assinados pelo Reynaud arquiteto é exatamente contemporânea do projeto e da construção do Farol de Bréhat (1834-1840).

⁹ « Ce serait donc une entreprise souverainement sage, et tout à fait digne du respect que la toute-puissance et la majesté de la nature doivent inspirer à la philosophie, que de chercher à pénétrer autant que possible dans la connaissance des lois desquelles dérive la coordination universelle du règne animal, et dont la manifestation ne pourrait manquer d'y mettre en lumière cette loi magnifique qui se retrouve partout, jusque dans les plus lointaines profondeurs de la création : l'unité dans la variété » (J. Reynaud, "Cuvier", In: *Encyclopédie nouvelle*, t. 4, Paris, Librairie de Charles Gosselin, 1843, p. 178*). Ao longo dos anos 1830 e 1840, Jean Reynaud dedicou longos e profundos artigos às ciências naturais, nos quais ele demonstra um conhecimento perfeito das obras de Cuvier e de Geoffroy Saint-Hilaire. Deve-se a ele uma das grandes contribuições do pensamento saint-simoniano à busca de uma representação sintética, ou orgânica da natureza.

¹⁰ "Les idées de notre temps commencent à s'accorder avec l'art véritable, et (...) la philosophie moderne peut aussi fournir sa part aux inspirations créatrices" (Jean Reynaud, "Coup-d'œil sur l'exposition de sculpture", *Revue encyclopédique*, t. 57, janeiro-março 1833, 595).

¹¹ Sobre a dimensão imaginária no Farol de Bréhat, ver também Marcelo Puppi, "L'imagination des phares chez Léonce Reynaud", *Livraisons d'histoire de l'architecture*, v. 24, dezembro 2012, 63-83, cujo argumento retomo aqui.

¹² Observações feitas à margem de um dos desenhos do arquiteto que ilustram o desenvolvimento do projeto.

¹³ Carlos Eduardo Comas, "O oásis de Niemeyer: uma vila brasileira dos anos 50", *RUA: Revista de Arquitetura e Urbanismo*, v. 1, n. 7, julho/dezembro 1999, 30.

¹⁴ Carlos Eduardo Comas, "O oásis de Niemeyer: uma vila brasileira dos anos 50", op. cit., 32. O ponto de vista exposto aqui sobre a obra baseia-se justamente neste estudo seminal de Carlos Eduardo Comas sobre a Casa Canoas, que constitui igualmente um estudo sobre a natureza da arquitetura em geral.

¹⁵ Agradeço a Carlos Eduardo Comas que me levou a descobrir a dualidade pavilhão leve/porão habitável pesado, e a Suely Puppi que me fez ver que o pavimento inferior é e não é porão ao mesmo tempo.

¹⁶ Carlos Eduardo Comas, "O encanto da contradição: Conjunto da Pampulha, de Oscar Niemeyer", *Arquitextos*, texto especial 011, setembro 2000, <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.004/985> (Junho 30, 2016).